
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.56
DOI 10.5281/zenodo.18478187
Научная статья

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

THE MAIN STAGES AND MECHANISM OF THE ORGANIZATION'S INTEGRATED RISK MANAGEMENT SYSTEM

ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
Уральский государственный экономический университет.
КВОН ГУЛЬНАРА МАГСУМОВНА,
доктор экономических наук, профессор,
Уральский государственный экономический университет.

ZAKHAROVA NATALIA VALERIEVNA,
Ural State University of Economics.
KVON GULNARA MAGSUMOVNA,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Ural State University of Economics.

В статье проводится исследование механизма и этапов интегрированной системы управления рисками (ИСУР) как современного подхода к повышению устойчивости и эффективности организации в условиях растущей неопределенности внешней среды. Актуальность темы обусловлена необходимостью перехода от фрагментарных методов риск-менеджмента к сквозному и комплексному управлению неопределенностью, интегрированному в стратегические и операционные процессы. На основе анализа научной литературы, фундаментальных трудов и международных стандартов систематизированы ключевые этапы процесса управления рисками: от установления контекста и идентификации до мониторинга и пересмотра. Особое внимание уделяется взаимосвязи ИСУР с системами корпоративного управления, стратегического планирования, бюджетирования и внутреннего контроля. Результатом исследования является углубленное понимание ИСУР как целостного механизма и выявление критической важности качественного анализа и обоснованной оценки рисков для эффективности всей системы.

This article examines the mechanism and stages of an integrated risk management system (IRMS) as a modern approach to improving organizational resilience and effectiveness in the face of growing environmental uncertainty. The relevance of this topic stems from the need to transition from fragmented risk management methods to end-to-end and comprehensive uncertainty management integrated into strategic and operational processes. Based on an analysis of scientific literature, fundamental works, and international standards, the key stages of the risk management process are systematized: from establishing the context and identification to monitoring and review. Particular attention is paid to the relationship between IRMS and corporate governance, strategic planning, budgeting, and internal control systems. The study provides a

deeper understanding of IRMS as a holistic mechanism and highlights the critical importance of high-quality analysis and sound risk assessment for the effectiveness of the entire system.

Ключевые слова: интегрированная система управления рисками, риск-менеджмент, процесс управления рисками, идентификация рисков, анализ рисков, оценка рисков, стратегическое планирование.

Key words: integrated risk management system, risk management, risk management process, risk identification, risk analysis, risk assessment, strategic planning.

Современная деловая среда характеризуется исключительной динамичностью, высокой волатильностью рынков, глобализацией рисков и ускорением технологических изменений. Эти факторы создают беспрецедентный уровень неопределенности, при котором традиционные, изолированные подходы к управлению рисками демонстрируют свою неэффективность. Они не способны обеспечить комплексное видение угроз и возможностей, воздействующих на организацию как на целостную систему. В этих условиях возникает объективная потребность в интегрированной системе управления рисками, которая позволяет не только минимизировать потенциальные потери, но и более обоснованно принимать стратегические решения, выявляя и оценивая риски, сопутствующие новым возможностям для роста.

Под интегрированной системой управления рисками (ИСУР) понимается целостный механизм, который через набор принципов, методик и регламентов встраивает управление рисками в ключевые процессы деятельности предприятия. В отличие от традиционного риск-менеджмента, который нередко ограничивается отдельными функциями (например, лишь страхованием, управлением кредитным или финансовым риском), ИСУР предполагает сквозной, комплексный подход: риски рассматриваются не как частные эпизоды, а как единое поле неопределенности, влияющее на достижение стратегических целей предприятия. Как отмечают А.С. Шапкин и А.Н. Фомичев, интегрированная система тесно связана с корпоративным управлением, финансовым и стратегическим планированием, бюджетированием, системой внутреннего контроля и внутреннего аудита; она обеспечивает согласованность действий всех подразделений в отношении выявления, анализа и регулирования рисков [7; 8].

Существенное отличие ИСУР от «обычного» риск-менеджмента заключается в том, что она охватывает все уровни управления — от совета директоров и высшего менеджмента до линейных руководителей и исполнителей. На стратегическом уровне риски рассматриваются в контексте долгосрочного развития организации, выбора рынков и продуктов, определения структуры капитала. На тактическом и операционном уровнях акцент делается на рисках текущей деятельности: сбытовых, производственных, логистических, кадровых и иных. В результате каждый руководитель отвечает не только за достижение «своих» показателей, но и за своевременное выявление и передачу информации о рисках, угрожающих выполнению задач. Интеграция проявляется и в том, что используются единые методические подходы к описанию, оценке и мониторингу рисков, единая терминология, единый формат отчетности.

Современные стандарты, в том числе ГОСТ Р ИСО 31000 и международный стандарт ISO 31000:2018, указывают, что процесс управления рисками в интегрированной системе включает несколько взаимосвязанных этапов: установление контекста, идентификация рисков, анализ рисков, оценка (оценивание) рисков, выбор и реализация мероприятий по управлению рисками, мониторинг и пересмотр [1; 10]. В фундаментальных трудах по риск-менеджменту эти стадии, как правило, группируются и формулируются сходным образом, а также акцентируется их цикличность: после прохождения всех этапов система возвращается к уточнению исходных предпосылок и повторному анализу [3; 7; 8]. Рассмотрим основные

этапы этого процесса.

Идентификация рисков представляет собой систематический процесс выявления событий и факторов, которые потенциально могут оказать отрицательное влияние на достижение целей организации. На данном этапе формируется перечень возможных рисков ситуаций, описываются их источники, объекты воздействия, вероятные последствия. По мнению А.Н. Фомичева, при идентификации рисков целесообразно использовать сочетание качественных методов: анализ документации, экспертные оценки (экспертный метод), интервью и опросы экспертов, мозговой штурм, анализ деловых процессов, сравнительный анализ отраслевого опыта, изучение статистики прошлых инцидентов [7]. Согласно требованиям стандартов, идентификация должна носить регулярный характер, учитывать как внутренние, так и внешние факторы, а также различный временной горизонт — от краткосрочных операционных до долгосрочных стратегических рисков [1]. В результате формируется первичный реестр рисков, который становится основой для последующего анализа и оценки.

Анализ рисков в интегрированной системе направлен на более глубокое изучение выявленных рисков, их причинно-следственных связей и потенциала воздействия на организацию. На этом этапе уточняется природа риска, выявляются ключевые факторы, определяющие его вероятность и масштаб последствий, оценивается взаимосвязь отдельных рисков между собой. В учебных пособиях А.С. Шапкина и Е.С. Стояновой подчеркивается, что анализ может носить как качественный, так и количественный характер [5; 9]. К качественным методам относят экспертные оценки, анализ сценариев, метод «дерева событий» и «дерева отказов», контент-анализ и др. Количественный анализ предполагает использование статистических и экономико-математических методов: расчет распределения вероятностей, моделирование денежных потоков, анализ чувствительности, имитационное моделирование. В рамках ИСУР важно, что анализ проводится не «в отрыве» от бизнес-процессов, а увязывается с целями подразделений, бюджетами и ключевыми показателями эффективности [4; 10].

Оценка рисков (оценивание риска в терминологии ГОСТ) логически продолжает этап анализа и включает сопоставление результатов анализа с критериями приемлемости, установленными руководством организации. На практике оценка рисков предполагает количественное или качественное определение уровня риска и принятие решения о том, является ли данный уровень допустимым, требующим мер ограничений или недопустимым. В стандартах и учебной литературе рекомендуется применять шкалы вероятности и последствий, формировать матрицы рисков (risk map), где каждому риску присваивается определенная зона — низкая, средняя, высокая или критическая [1; 9]. В интегрированной системе эти критерии согласуются с корпоративной политикой в области риска, финансовой устойчивости и стратегическими целями: для одних видов деятельности допустим более высокий уровень риска ради потенциально большей доходности, для других — напротив, устанавливаются жесткие ограничения.

Выбор и реализация мероприятий по управлению рисками представляют собой следующие этапы процесса. На основе результатов оценки для каждого значимого риска принимается решение о наиболее целесообразной стратегии: избегание (отказ от видов деятельности, порождающих чрезмерный риск), снижение (уменьшение вероятности или последствий посредством организационных, технических, финансовых мер), передача (страхование, хеджирование, заключение договоров, перераспределяющих риск) или принятие (осознанное согласие с риском при условии его соответствия критериям допустимости). В рамках ИСУР важно, что данные решения принимаются не точечно, а с учетом их влияния на общий риск-профиль организации и ее стратегические приоритеты. Мероприятия по управлению рисками интегрируются в планы подразделений, бюджеты, регламенты и стандарты, что позволяет обеспечить их фактическую реализацию, а не ограничиться формальными декларациями.

Реализация мероприятий по управлению рисками включает разработку и внедрение

конкретных процедур и инструментов. К таким процедурам относятся, например, установление лимитов и нормативов, изменение условий договоров с контрагентами, диверсификация поставщиков и клиентов, внедрение новых технологий контроля качества, создание резервных мощностей, страхование имущества и ответственности, разработка планов непрерывности бизнеса. В стандартах и учебных изданиях подчеркивается необходимость документировать принятые решения и закреплять ответственность за выполнение мероприятий за конкретными структурными подразделениями и должностными лицами [1; 9]. В интегрированной системе эти мероприятия увязываются с системой внутреннего контроля и внутреннего аудита, что позволяет оценивать их эффективность и своевременно корректировать.

Мониторинг и оценка эффективности управления рисками завершают цикл ИСУР, обеспечивая обратную связь и возможность совершенствования системы. Мониторинг включает регулярное отслеживание параметров ключевых рисков, анализ отклонений от запланированных значений, регистрацию инцидентов и потерь, связанных с реализацией рисков. В соответствии с требованиями стандартов, мониторинг должен осуществляться как в рамках текущей операционной деятельности (оперативный контроль), так и на уровне периодической отчетности перед руководством, комитетом по рискам, советом директоров [1]. В трудах по финансам и риск-менеджменту обращается внимание на то, что система показателей эффективности (KPI и KRI) должна быть встроена в общую систему управления результативностью организации [2; 5; 7]. В обобщенном виде основные этапы управления рисками, формирующие ИСУР в организации, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные этапы управления рисками в организации [6]

Цикличность процесса управления рисками означает, что результаты мониторинга и оценки эффективности используются для пересмотра исходных допущений, обновления реестра рисков, уточнения методик анализа и оценки, а также пересмотра критериев допустимости риска. Интегрированная система в этом смысле является развивающейся: по мере изменения внешней среды, стратегии организации, ее продуктового портфеля и технологической базы изменяется и конфигурация рисков, а вместе с ней — инструменты их управления. Такая адаптивность является принципиальным отличием ИСУР от фрагментарных, статичных систем риск-менеджмента, ограничивающихся выполнением отдельных процедур без учета эволюции бизнеса.

Особое место в интегрированной системе занимает именно анализ и оценка рисков. Во-первых, эти этапы служат связующим звеном между идентификацией и выбором мероприятий управления: без качественного анализа трудно понять, какие именно факторы формируют риск, на какие из них можно и нужно воздействовать. Во-вторых, от корректности оценки уровня риска зависит рациональность принятия управленческих решений: завышенная оценка приводит к чрезмерному консерватизму, упущенным возможностям и неэффективному использованию ресурсов, заниженная — к принятию неоправданно рискованных решений, способных привести к существенным потерям. В-третьих, результаты анализа и оценки рисков лежат в основе формирования системы лимитов, резервов, страховых программ, что напрямую влияет на финансовую устойчивость и конкурентоспособность организации.

В учебной и нормативной литературе подчеркивается, что для повышения качества анализа и оценки рисков необходимо обеспечить достаточную информационную базу, использовать сочетание качественных и количественных методов, привлекать компетентных экспертов и применять единые стандартизированные подходы ко всем подразделениям [1; 9]. В условиях интегрированной системы это достигается путем разработки корпоративных методик оценки рисков, регламентов по формированию и актуализации реестра рисков, внедрения специализированных информационных систем, позволяющих аккумулировать данные и формировать аналитическую отчетность. Важную роль играет также обучение персонала, поскольку понимание принципов анализа и оценки рисков должно быть не только у специалистов по риск-менеджменту, но и у руководителей функциональных подразделений.

Таким образом, интегрированная система управления рисками организации представляет собой целостный, сквозной механизм, обеспечивающий выявление, анализ, оценку и регулирование рисков на всех уровнях управления и во всех ключевых процессах. В ее структуре этапы анализа и оценки рисков являются центральными, поскольку именно на их основе принимаются управленческие решения и формируется общая риск-позиция организации. От полноты и глубины анализа зависят корректность выделения приоритетных рисков и выбор адекватных методов воздействия, а от обоснованности оценки — возможность сопоставить риск с критериями допустимости и обеспечить баланс между устойчивостью и развитием. Высокое качество анализа и оценки рисков превращает ИСУР из формальной процедуры в эффективный инструмент стратегического и операционного управления, позволяющий организации повышать конкурентоспособность и устойчивость в условиях усиливающейся неопределенности внешней среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. Введ. 2020-07-01. М.: Стандартинформ, 2020.
2. Коваленко Т.В. Управление рисками в зависимости от стратегии развития предприятия // Торговля и рынок. 2021. Т. 1, №4. С. 167–172.
3. Кравченко Ю. А. Оптимизация системы управления рисками на предприятии // Современ-

ные тенденции и инновации в науке и производстве: материалы XII Международной научно-практической конференции. Междуреченск: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2023. С. 231.1–231.6.

4. Музалевский А.А. Управление риском. СПб.: РГГМУ, 2020. 56 с.
5. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: Перспектива. 2010. 656 с.
6. Ткаченко А. О. Управление рисками. Новосибирск: СГУГиТ. 2017. 79 с.
7. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент. М.: Дашков и К. 2016. 372 с.
8. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций. М.: Дашков и К. 2018. 880 с.
9. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Дашков и К. 2023. 538 с.
10. ISO 31000:2018. Risk management — Guidelines. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

Поступила в редакцию: 29.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Захарова Н. В., Квон Г. М., 2026.